

Die OstData-Forschungsdatentypen

Die *OstData*-Forschungsdatentypen sind ein kontrolliertes Vokabular, das den Bestand an Forschungsdaten im *OstData*-Forschungsdatenrepositorium¹ anhand übergeordneter formal-inhaltlicher Aspekte gruppiert. Der Forschungsdatentyp gibt an, in welcher Form sich die Inhalte des Forschungsdatensatz ausdrücken und wie die Daten von Menschen aufgefasst werden können. Die Zuordnung von Forschungsdaten zu den Kategorien definiert sich über deren inhaltlich-formalen Ausdruck, unabhängig vom Dateiformat und den konkreten Inhalten. Der *OstData*-Forschungsdatentyp wurde im Rahmen des Forschungsdatendienstes entwickelt und basiert auf Daten, die in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung weit verbreitet sind.

Forschungsdatentyp	DE EN	Definition	Beispiele
Annotation <i>Annotation</i>		Anreicherung von Daten mit Kommentaren, Verschlagwortung oder Markierung von bestimmten Text-, Bild- oder Audiosegmenten (z. B. durch Auszeichnung von „Tags“ in XML)	Verwendung von „Named Entities“-Verschlagwortung zur Text-Annotation; Markierung einzelner Bildmotive;
Bewegtbilder <i>Moving Images</i>		Film- und Videoaufnahmen sowie Bildanimationen (2D und 3D)	Videoaufnahme eines Interviews;
Bibliographie <i>Bibliographic Listing</i>		Verzeichnis mit Literaturnachweisen	Arbeits-, Projekt- und Fachbibliographien;
Biographische Daten <i>Biographic Data</i>		Biographische Informationen und Angaben über Personen und Personengruppen	Meldelisten; Personenregister; Korrespondenzen;
Datenbank-Auszug <i>Database-Dump</i>		Auszug/Export von Daten aus einem Datenbanksystem (z. B. MS Access, MySQL), in welchem eine strukturierte Sammlung logisch miteinander verknüpfter Einträge oder Daten elektronisch gespeichert sind.	Abzug einer relationalen Datenbank zu Gerichtsprozessen mit den Kategorien Anklagepunkte, Strafmaß, Ort, Datum; Graphdatenbank zu einem Personennetzwerk; Tabelle mit Kopfdaten zu Korre-

¹ www.ostdata.de [28.07.2022].

		spondenzen aus mehreren Archiven;
Edition <i>Edition</i>	Texteditionen; Im Unterschied zu Annotationen gehen Texteditionen über reine Anreicherungen mit Tags oder Schlagworten hinaus.	kritische Ausgaben; Kommentare; Übersetzungen; Historisch-kritische Editionen; Philologisch-kritische Editionen; Digitale Editionen; Hybride Editionen;
Exzerpt <i>Excerpt</i>	Exzerpte von wissenschaftlichen Texten, Vorträgen, Quellen und Archivalien	Zusammenfassung einer oder mehrerer Quellen; Auswertung von Archivmaterial; strukturiert erfasste Informationen auf der Basis von Quellen (z. B. in Tabellenform oder als Datenbank);
Findbuch oder thematische Bestandsbeschreibung <i>Finding Aid or Thematic Holdings Description</i>	Verzeichnis der Inhalte eines Archivs, einer Sammlung oder eines spezifischen Bestandes	Findbücher; Inventarlisten; Bestandsbeschreibungen von Sammlungen, Archiven und Archivbeständen; Provenienzangaben eines Bestandes (als Liste oder Datenbank);
Fotografie <i>Photograph</i>	visuelle Dokumentation anhand fotografischer oder optomechanischer Techniken (2D und 3D), ohne zusätzliche Strukturinformationen	Fotografie einer Replik eines antiken Fundstückes; Bilddokumentation zu archäologischen Ausgrabungen;
Formalisierte Objektvisualisierung <i>Formalized Object Visualization</i>	formalisierte Visualisierung realer Objekte	Pläne; Grundrisse; Zeichnungen; digitale Rekonstruktion von Gebäuden; CAD-Dateien als Grundlage für den 3D-Druck der Replik eines antiken Fundstückes;
Geographische Informationen <i>Geographic Information</i>	Geodaten und -koordinaten ohne direkte/integrierte Visualisierung	Breiten- und Längengrade eines geographischen Ortes; kartographische Datensets; Vektordaten;

Geografische Karte <i>Map</i>	Karten als visuelle Repräsentationen von geografischen Informationen (keine Retrodigitalisate bereits anderswo veröffentlichter bzw. zu veröffentlichender Karten)	Topografische Karte eines Grabungsfeldes; Karte mit Angaben zu Heeresbewegungen; schematische Karten;
Geräusch <i>Sound</i>	Aufnahmen von Tönen und Geräuschen	Soundscape; Umgebungsgeräusche; Tierlaute;
Gesprochenes Wort <i>Spoken Word</i>	gesprochene Worte	Lied; Gesang; Vortrag; Sprachaufzeichnungen;
Informationsvisualisierung <i>Informational Visualisation</i>	Strukturierte graphische Darstellungen von Sachverhalten und Informationen	Diagramme; Schemata; Concept Maps;
Interview oder Survey-Daten <i>Interviews and Survey Data</i>	Daten aus der Befragung von Personen und Personengruppen	Interview mit einem Zeitzeugen; Experteninterview; Umfrage; Haushaltsbefragung;
Konfigurationseinstellung <i>Configuration Data Parameter Setting</i>	Angaben zu den Konfigurationseinstellungen von Versuchsanordnungen, die für die Nachvollziehbarkeit und Replikation von Forschungsergebnissen notwendig sind	Konfigurationseinstellung eines 3D-Druckers, um Repliken antiker Fundstücke zu erstellen; Einstellungen bei Algorithmen des maschinellen Lernens; Konfigurationsparameter bzw. -dateien für Softwareumgebungen;
Log- bzw. Protokolldaten <i>Logs and Protocol Data</i>	Logdateien von Versuchsanordnungen, die für die Nachvollziehbarkeit und Replikation von Forschungsergebnissen notwendig sind	Logdatei eines Algorithmus; Protokolldatei eines Farbspektrometers;
Messdaten physikalischer Phänomene <i>Raw Data Device Specific Output</i>	Daten, die das Ergebnis von Messungen physikalischer Phänomene mit technischen Instrumenten sind	Ergebnisse einer Radiokarbonanalyse;
Netzwerkanalyse <i>Network Analysis</i>	Informationen zu den Knoten und Verbindungen in einem auf Graphentheorien basierendem	Beziehungsnetzwerke von Personen; Zitationsnetzwerke für bibliometrie-

	Netzwerk	trische Analysen; Ortsnetzwerke;
Physisches Objekt <i>Physical Object</i>	Metadaten zu Artefakten oder natürlichen Objekten	Objekt einer kunsthistorischen Sammlung; Fossilienfundstück; Botanische Sammlung; Archivalien;
Software <i>Software</i>	selbstständig ausführbare Computerprogramme	Ausführbare Annotationswerkzeuge für Texte; Tools;
Sprachkorpora <i>Language corpora</i>	Daten, die im Rahmen von sprachwissenschaftlicher Forschung erhoben worden sind oder dieser als Grundlage dienen	Tonaufnahmen mit Sprachbeispielen; Textuelle Sprachkorpora;
Statistische Auswertung <i>Statistical Data</i>	Auswertungen von Daten und statistischen Erhebungen	Auswertung von Passagier- oder Steuerlisten; Zensusdaten;
Transkript <i>Transcription</i>	Transkripte von Sprachaufnahmen oder von Textträgern	Interviewtranskript; Handschriftentranskript;
Quellcode <i>Source Code</i>	Quellcode	Computerskripte; Programmcode; Datenstrukturen und/oder technische Datenmodelle;
Wissensorganisationssystem <i>Knowledge Organisation System</i>	Systematische Ordnung von Informationen über einen bestimmten Wissensbereich anhand einer spezifischen Struktur	Kodierliste; Klassifikation/Taxonomie; Thesaurus; Ontologie; konzeptuelles Datenmodell einer Datenbank; Annotationschema;
Workflow <i>Workflow</i>	Beschreibung von Arbeitsabläufen bei der Erhebung und Analyse von Daten, die die Nachvollziehbarkeit und Replikation von Forschungsergebnissen sicherstellen	Ablaufdiagramm; Flussdiagramm (mit UML erstellt); Workflowdiagramme aus Projektmanagementsoftware;
Zeitangabe <i>Period description</i>	Angaben über Ereignisse, Perioden oder Zeitreihen	Event Coding Schemes; Ereignisse als Nanopublikation in PeriodO;

		Aus einer Chronik extrahierte Zeitangaben; Epochenklassifizierungen;
Andere <i>Other</i>	Für die Beschreibung von Forschungsdatensätzen, die bislang nicht von den OstData-Inhaltstypen abgedeckt sind	

Titel: Die OstData Forschungsdatentypen

*Autor*innen:* Frank, Ingo (Orcid: [0000-0003-0372-3637](https://orcid.org/0000-0003-0372-3637)); König, Sandra (Orcid: [0000-0002-0615-0523](https://orcid.org/0000-0002-0615-0523)); Körfer, Anna-Lena (Orcid: [0000-0002-1644-5042](https://orcid.org/0000-0002-1644-5042)); Štanzel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185)); Valena, Peter (Orcid: [0000-0003-2673-2974](https://orcid.org/0000-0003-2673-2974)).

Datum: 28.07.2022

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Die OstData Forschungsdatentypen. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de